

**ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ХИЗМАТЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ****Зухуров Камолжон Зухур ўғли**

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби докторанти

+998(91)954-54-06

Аннотация ФинТеч мижозларга йўналтирилган янги хизмат кўрсатиш ёндашуви билан рақамли майдонни банклар учун рақобатбардош майдонга айлантиради. Шу нуқтаи назардан, рақамли банкинг банкларнинг ФинТеч Институтионсга нисбатан рақобатдош устунликларини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга. Рақамли банкинг исталган вақтда ва исталган жойда молиявий операцияларни амалга ошириш имконини бериб, иқтисодий фаолиятга тезлаштирувчи таъсир кўрсатади. Ҳозирги кунда биз иқтисодиётимизнинг тобора кўпроқ соҳаларида рўй бераётган технологияларнинг узлуксиз ривожланишининг гувоҳи бўлмоқдамиз. Банк-молия тизими бу ривожланиш ва ўзгаришлардан бошқа холи соҳа эмас. Интернет-банкнинг хизматларини кўрсатиш ушбу ўзгаришларнинг муҳим қисмидир (э-банкнинг). Босқичма-босқич ўзгаришларнинг баъзи асосий хусусиятлари — жисмоний банк филиалини рақамли банк хизматлари кўрсатишга айлантириш, мижозларни энг тез ва тежамкор каналдан фойдаланишга рағбатлантириш ва операцион харажатларни камайтириш билан бирга рентабелликни ошириш.

Abstract FinTech is transforming the digital space into a competitive arena for banks with a new customer-centric service approach. In this context, digital banking is important in maintaining banks' competitive advantages over FinTech Institutions. Digital banking has an accelerating effect on economic activity by enabling financial transactions anytime and anywhere. Today, we are witnessing the continuous development of technologies taking place in more and more areas of our economy. The banking and financial system is not an area free from development and changes. Provision of Internet banking services is an important part of these changes (e-

banking). Some of the key features of the phased change are to transform the physical bank branch into digital banking, encourage customers to use the fastest and most cost-effective channel, and increase profitability while reducing operational costs.

Аннотация FinTech превращает цифровое пространство в конкурентную арену для банков с новым клиентоориентированным подходом к обслуживанию. В этом контексте цифровой банкинг важен для сохранения конкурентных преимуществ банков перед финтех-учреждениями. Цифровой банкинг оказывает ускоряющее воздействие на экономическую активность, позволяя осуществлять финансовые операции в любое время и в любом месте. Сегодня мы наблюдаем непрерывное развитие технологий, происходящее во все большем количестве областей нашей экономики. Банковско-финансовая система не является областью, свободной от развития и изменений. Предоставление услуг интернет-банкинга является важной частью этих изменений (e-banking). Некоторые из ключевых особенностей поэтапного изменения заключаются в преобразовании физического отделения банка в цифровой банкинг, поощрении клиентов использовать самый быстрый и экономически эффективный канал и повышении прибыльности при одновременном снижении операционных расходов..

Калит сўзлар: рақамли банк, интернет банкинг, рақамли иқтисодиёт, кредит ташкилотлари, инновациялар, молиявий технологиялар, анъанавий банк институтлари, рақобатчи банклар.

Ключевые слова: цифровой банкинг, интернет-банкинг, цифровая экономика, кредитные организации, инновации, финансовые технологии, традиционные банковские институты, конкурентоспособные банки.

Keywords: digital banking, internet banking, digital economy, credit organizations, innovations, financial technologies, traditional banking institutions, competitive banks.

Кириш.

Илмий-техника тараққиётининг жадаллашуви ва бозор маҳсулотларини рақамлаштириш билан тавсифланган замонавий иқтисодиётда асосий роль

молиявий технологияларга тегишли. Россия Федерацияси Марказий банки раисининг фикрига кўра Э. С. Набиуллина, финтех молиявий секторнинг глобал инновацион трансформациясига йўналтирилган янги иқтисодий даврни англатади ва анъанавий молия институтлари учун улкан рақобатдир. Финтех саноати банк хизматларини демократлаштиришда етакчи ўринни эгаллаб, рақамли платформаларда инновацион ғояларни ишлаб чиқаради. Молиявий технологияларнинг тижорат банклари фаолиятига интеграциялашув даражаси уларнинг рақобатбардошлиги ва молиявий барқарорлигини белгилайди.

Тадқиқот метадологияси.

Тижорат банкларида рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда банк хизматларини инновацион ривожлантириш жараёнида юзага келадиган молиявий муносабатлардир ўрганиш.

Рақамлаштириш иқтисодиётнинг барча соҳаларини, шу жумладан банк фаолиятини ривожлантиришнинг муҳим йўналиши ҳисобланади. Банк ишини рақамлаштириш — бу банк фаолиятининг исталган соҳасидаги замонавий иқтисодий, ташкилий ва бошқарув, институционал инновациялар мажмуасидир. Ривожланаётган рақобат шароитида рақамлаштириш мижозлар базасини кенгайтириш, банк хизматлари бозори улушини ошириш, харажатларни камайтириш, банкнинг молиявий барқарорлиги ва хавфсизлигини оширишга ёрдам беради. Банк фаолиятини рақамлаштириш – бу мижозларни кўпайтириш ва кенгайтириш учун инновацион иш усуллари, янги банк маҳсулотлари ва хизматларини жорий этиш билан боғлиқ узоқ муддатли ривожланиш мақсадларига эришиш учун Финтех стартаплари билан ҳамкорликни чуқурлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар тизимидир. Банкнинг рақобатбардошлигини ошириш ва мустаҳкамлаш рақамлаштириш стратегиясининг асосий мақсадидир. Банклар фаолиятини рақамлаштириш стратегияси янгиланган ёки такомиллаштирилган банк технологияси жараёнига хизматларни сотишга янгича ёндашувга айлантиришни назарда тутди. Банк хизматларини мижозларнинг ҳақиқий талабларига мослаштириш. Рақамли банк

маҳсулотларининг жозибаторлигининг аҳамияти юқори ишончлилик, рентабеллик ва сифатдир.

Банклар фаолиятини рақамлаштириш замонавий молиявий технологияларни жорий этишдан фойда олишга қаратилган. Банк фаолиятини рақамлаштириш натижаси янги маҳсулот ва хизматлар ёки янги сифатларга эга маҳсулот ва хизматлар: инновацион дастурлар ва лойиҳалар; янги ақлли маҳсулотлар; замонавий янги технологик ускуналар ва жараёнлар; замонавий банк маҳсулотлари ва хизматлари бозорини шакллантиришга янгича ёндашувлардан иборатдир. Маҳаллий банклар учун ушбу босқичда фаолиятни рақамлаштириш янги имкониятларни излашга, вазифаларни ҳал қилиш учун турли манбалардан ресурсларни жалб қилиш ва улардан фойдаланиш, исталган натижага эришишга асосланган шундай иш услубини талаб қилади.

Бизнесда рақамли трансформацияни муваффақиятли амалга ошириш учун миждозларнинг умумий тажрибасини фарқлаш жуда муҳимдир. Бунинг учун банклар мақсадли бозорни ва шунинг учун миждозлар хоҳиш истакларини чуқур тушунишлари керак. Миждоз тажрибасини фарқлашнинг баъзи усуллари қуйидагилардир:

- Миждозларни тушуниш учун ижтимоий тармоқларни ўрганиш. Компания миждозлар қаерда қаноатланаётганини ва қаерда эмаслигини яхшироқ тушунади. Шу тарзда у заиф томонларини яхшилайти ва кучли томонларини мустаҳкамлайди.

- Рақамли ахборот воситалари орқали компания брендларини (маҳсулот/хизматларини) илгари суриш. Веб-сайтлар, фасэбоок, инстаграм каби ижтимоий тармоқлар орқали реклама потенциал ва мавжуд миждозлар ўртасида компания билан тўғридан-тўғри алоқани яратади.

- Миждозларнинг содиқлигини мустаҳкамлаш учун янги онлайн ҳамжамиятларни қуриш. Миждозлар билан тўғридан-тўғри мулоқотни ривожлантириш уларда юзага келадиган ҳар қандай муаммо ёки сўровларни ҳал қилишга ёрдам беради.

- Юзма-юз мулоқотни яхшилаш учун технологиядан фойдаланиш. Технологиянинг эволюцияси бизнесга мижоз билан бир дақиқада (Мессенгер, чат кутиси) мулоқот қилиш имкониятига эга бўлишга ёрдам беради.

Юқори сифатли хизматга эришиш учун маҳсулот ва хизматлар ҳақида шахсийлаштирилган ва мослаштирилган хабарларни тақдим этиш. Мижозларнинг сҳоҳишига кўра, банклар турли хил хизматларни тақлиф қилиши мумкин, шу билан у ўз хизмати хам, мижозлар эҳтиёжини қондиришни хам ошириши мумкин.

- Рақамли воситалар орқали ўз-ўзига хизмат кўрсатиш. Банклар ўз хизматларини макон ва вақт билан чекланмасдан исталган вақтда мижозга керак бўлганда тақдим этишлари мумкин.

- Смартфон ёки планшетларда иловалардан фойдаланиш. Мобил телефон кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланганлиги сабабли, иловаларни яратиш ва кучайтириш, бугун улардан фойдаланиш зарурат бўлиб қолди, хоҳ профессионал, хоҳ шахсий даражада банклар иловалар орқали кўпроқ хизматларни тақдим этишлари мумкин.

Рақамли трансформация бизнинг кундалик ҳаётимизга фаол кириб борар экан, тобора кўпроқ мижозлар рақамли дунёга тезкор уланишни қидирмоқда. Шу сабабли, мижозларга йўналтирилган рақамли трансформация бизнес учун энг яхши тажрибани тақдим этиш учун устувор вазифа бўлиши керак. Технологик ютуқларнинг (Ижтимоий, Мобил, Булутли, Аналитика) юксалиши билан бугунги банкларнинг катта қисми бизнес доирасида ушбу соҳани ривожлантириш қанчалик зарурлигини тушуниб етди. Шунинг учун рақамли трансформацияни ривожлантириш ва эволюция қилиш учун самарали стратегия энди танлов эмас, балки заруратдир. Рақамли инвестициялардан максимал фойда олиш учун бизнес мақсадлари билан аниқланган яхлит ва самарали стратегияга эга бўлиш банклар учун жуда муҳимдир.

Мижоз ва банк ўртасидаги муносабатлар замонавий иқтисодиётнинг сур'ати билан ўзгаради. Жамиятнинг сур'ати ошгани сайин, мижозларнинг талаблари хам ортиб боради, шунинг учун банк саноатининг тузилиши ўзгаради.

Онлайн транзакциялар ва янги технологиялар исталган жойда тезкор банк хизматига йўл очди. Бошқача қилиб айтганда, узлуксиз ишлаш кунига 24 соат, ҳафтада 7 кун, чунки хизматларни бажариш вақтлари ва албатта, уларнинг харажатлари камаяди. Ниҳоят, мижоз ва банк вакили ўртасидаги муносабатлар ишонч ва биринчи навбатда, хавфсизлик муносабатларидир. Бу алоқа электрон хизматлар билан мустаҳкамланади, чунки мижоз банк уни исталган вақтда, осон ва тез, электрон банкинг орқали қўллаб-қувватлашини ҳис қилади.

Бугунги кунда рақамли технологиялар янада етук ва кенг тарқалмоқда. Уч йил олдин ўз вақтидан олдин кўриб чиқилган ечимлар энди ҳақиқатдир. Истеъмол сектори, айниқса, муҳим рақамли қийматни оширмоқда. Бу энди фақат бизнестан бизнесга боғлиқ эмас — истеъмолчига йўналтирилган рақамли ечимлар рақамли қийматнинг муҳим қисмини ташкил қилади. Ушбу тенденцияларни бартараф этиш учун банклар янги ечимларга, хусусан, мобил иловаларга эътиборини кучайтириши керак. Энди уларнинг иккинчи авлодида ҳисоб-китобларни тўлаш, пул ўтказмалари ва мобил чек депозити каби имкониятлар одатий ҳол бўлиб, маълум қурилмалар (смартфон, планшет, соат ва бошқалар) учун оптималлаштирилган содда, интуитив фойдаланувчи интерфейслари мавжуд. Бироқ, кўпгина банклар ҳали ҳам мобил қурилмалар томонидан тақдим этилган имкониятларнинг тўлиқ спектрини амалга оширишлари керак. Гартнер тадқиқотлари шуни кўрсатадики, бизнес ва ИТ раҳбарлари ўзгаришлар зарурлигини билишсада, 10 фоиздан камроғи аниқ интеграцияга эришган. Банк мижозлари аллақачон интерактив медиа-контент ва рақамли дисплейларни ўз ичига олган банкоматлар ва киосклар каби машиналар билан ишлашга ўрганиб қолган. Бу банк учун фойдалидир, чунки у филиалнинг ўзини ўзи таъминлашга ёрдам беради, шу билан бирга хизматларни илгари суриш учун янги йўлни таклиф қилади ва операцион харажатларни камайтиради. Филиал технологияларининг бошқа турлари банк ходимлари билан бевосита ишлаш учун рақамли имкониятлардан фойдаланиш имконини беради.

Хулоса

Тижорат банклари томонидан тақдим этилган товарлар ва хизматлар учун янги тарқатиш каналлари, шубҳасиз, ахборот технологиялари ва телекоммуникация соҳасидаги ўзгаришлар туфайли яратилган. Автоматлаштирилган банкоматлар мобил банкинг ва интернет-банкнинг бу янги етказиб бериш каналларидир. Булар орасида кенг қўлланиладиган ва қабул қилинган тарқатиш усули бу банкоматлар ва мобил иловалардир. Банклар томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, мобил банкингнинг келажаги порлоқ. Банклар келажакда рақамли банингни яратишда мобил иловалар ҳамда смарт банкингга кўпроқ эътибор беришлари керак. Мижозлар филиал анъанавий банк хизматларидан фойдаланишда бугунги кунда ноқулайлик ҳис қилишни бошлади, сабаби инсонлар учун ҳаммасидан ҳам вақт масаласи муҳимлигини ҳисобга олсак, филиал банк хизматларидан фойдаланишда вақт сарфи юқори. Рақамли банк стратегиясни муҳим омилларидан бири бу банк хизматлари ассортиментини кўпайтирган ҳолда мобил иловаларга жойлаштиришдир. Бунда банкнинг операцион харажатлари камаяди ҳамда мижозларга хизмат кўрсатиш сифати ижобийга ўзгаради

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг «Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида»ги Қонуни. ЎРҚ-578-сон 01.11.2019. <https://www.lex.uz>.
2. «2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. <https://lex.uz/docs/4751561>.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 30 ... Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги ПФ-5099-сонли «Республикада ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/docs/3249651>.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2019 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сон Фармони [Электрон ресурс]: www.lex.uz.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил 18 февралдаги 5349-сон Фармони. [Электрон ресурс]: www.lex.uz.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони [Электрон ресурс]: www.lex.uz.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисидаги Фармони. www.lex.uz.

8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепцияси қарори лойиҳаси. <https://regulation.gov.uz/uz/document/9413>.

9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 22.12.2017. <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>